

УДК 330.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13964288>

**Управління конкурентоспроможністю в умовах невизначеності та ризику
як елемент механізму управління економічною безпекою підприємства**

Зачосова Наталія Володимирівна

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та державної служби, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, 18036, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-8469-3681>

Герасименко Олена Михайлівна

д.е.н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, 18036, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-3144-0709>

Хлебутін Віталій Валерійович

магістрант кафедри менеджменту та державної служби, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, 18036, Україна, <https://orcid.org/0009-0004-4193-6654>

Прийнято: 16.10.2024 | Опубліковано: 29.10.2024

Анотація. Метою дослідження стало виявлення можливостей і особливостей управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах невизначеності та ризику крізь призму функціонування механізму управління

його економічною безпекою. **Методами** наукового пошуку стали: контент-аналіз наукової літератури, монографічний метод, методи синтезу, узагальнення та графічний метод. У **результаті** проведеного дослідження запропоновано авторські дефініції понять конкурентоспроможність та управління конкурентоспроможністю підприємства, сформовано перелік основних факторів впливу на управління конкурентоспроможністю підприємств, конкретизовано етапи управління конкурентоспроможністю підприємства у функціонуванні механізму управління його економічною безпекою. У **висновках** за результатами дослідження підкреслено, що управління конкурентоспроможністю підприємства під впливом невизначеності та ризиків – це набір управлінських рішень щодо планування, організації, реалізації та контролю бізнес-процесів, пов’язаних із вивченням поведінки споживачів, їх бажань і намірів щодо придбання товарів і послуг підприємства, виготовленням і транспортуванням товарів і сервісів належної якості за прийнятну для споживачів ціну, а також комплекс заходів щодо виявлення ризиків, здатних змінювати вектори поведінки споживачів та умови виробництва продукції і сервісів, і сукупність управлінських інструментів, які використовуються для протидії їх негативному впливу ризиків і невизначеності на фінансові результати підприємства та стан його економічної безпеки. Визначені такі етапи управління конкурентоспроможністю підприємства у функціонуванні механізму управління його економічною безпекою: вивчення попиту та пропозиції на ринку, встановлення наявності конкурентів, аналіз економічної поведінки споживачів, аналіз інтересів, потреб і очікувань споживачів, ідентифікація ризиків, що впливають на поведінку споживачів, планування показників конкурентоспроможності підприємства, оцінювання сильних і слабких сторін, загроз і можливостей як підприємства, так і його конкурентів, ідентифікація ризиків, що впливають на спроможність підприємства виробляти продукцію і послуги належної якості, організація безпеко орієнтованих бізнес-процесів, реалізація процесів, пов’язаних із виробництвом і реалізацією продукції (із

урахуванням ризиків), підвищення рівня економічної безпеки підприємства внаслідок досягнення підприємством високих економічних показників.

Ключові слова: економічна безпека, механізм управління економічною безпекою, підприємство, конкурентоспроможність, ризик.

Competitiveness management in conditions of uncertainty and risk as an element of the economic security management mechanism of the enterprise

Zachosova Nataliia Volodymyrivna

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Management and Civil Service, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, str. Shevchenko, 81, 18036, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8469-3681>

Herasymenko Olena Myhailivna

Doctor of Science (Economics), Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economy, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, str. Shevchenko, 81, 18036, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3144-0709>

Khlyebutin Vitaliy Valeriyovych

Master Student of the Department of Management and Civil Service, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, str. Shevchenko, 81, 18036, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-4193-6654>

Abstract. The **purpose** of the study was to identify the possibilities and features of managing the competitiveness of enterprises in conditions of uncertainty and risk through the prism of the functioning of the mechanism for managing its economic security. The **methods** of scientific search were: content analysis of scientific

literature, monographic method, methods of synthesis, generalization and graphic method. As a **result** of the research, the author's definitions of the concepts of competitiveness and enterprise competitiveness management were proposed, a list of the main factors influencing enterprise competitiveness management was created, and the stages of enterprise competitiveness management in the functioning of the mechanism for managing its economic security were specified. In the **conclusions** it is emphasized that the management of the competitiveness of the enterprise under the influence of uncertainty and risks is a set of management decisions regarding the planning, organization, implementation and control of business processes related to the study of consumers behaviour, their desires and intentions to purchase goods and services enterprises, manufacturing and transporting goods and services of appropriate quality at a price acceptable to consumers, as well as a set of measures to identify risks capable of changing the vectors of consumer behaviour and the conditions of production of products and services, and a set of management tools used to counter their negative impact of risks and uncertainties on the financial results of the enterprise and the state of its economic security. The following stages of managing the competitiveness of the enterprise in the functioning of the mechanism for managing its economic security are defined: study of demand and supply on the market, establishment of the presence of competitors, analysis of economic behaviour of consumers, analysis of interests, needs and expectations of consumers, identification of risks affecting consumer behaviour, planning of competitiveness indicators enterprise, assessment of strengths and weaknesses, threats and opportunities of both the enterprise and its competitors, identification of risks affecting the enterprise's ability to produce products and services of appropriate quality, organization of safety-oriented business processes, implementation of processes related to production and sale of products (taking into account risks), increasing the level of economic security of the enterprise due to the achievement of high economic indicators by the enterprise.

Keywords: economic security, economic security management mechanism, enterprise, competitiveness, risk.

Постановка проблеми. Управління кредитоспроможністю підприємства є складним завданням для менеджменту суб'єктів господарювання навіть у часи стабільного розвитку економіки. У сучасній Україні, під впливом ризиків воєнного часу, у період подолання наслідків глобальної пандемії, стрімкої втрати людського капіталу та зростання фінансової залежності національної економіки від допомоги партнерів і міжнародних організацій, досягнення та збереження конкурентних переваг набуває пріоритетного значення для виживання та стратегічного розвитку вітчизняного бізнесу.

Конкурентоспроможність суб'єкта господарювання залежить від багатьох факторів. В умовах невизначеності та ризику, у яких функціонує український бізнес, їх важко ідентифікувати та передбачити. Попередні та прогнозні оцінки конкурентоспроможності компанії можуть суттєво змінитися в залежності від того сценарію, за яким розвиватиметься ринкове середовище. Відтак, вітчизняні підприємства мають планувати стратегічні орієнтири одразу в кількох напрямках: за оптимістичним, песимістичним і реалістичним сценаріями. Це створює для топ-менеджменту управлінські проблеми, оскільки персонал суб'єктів господарювання не завжди готовий до багатоваріантності управлінських рішень, швидкого їх прийняття та виконання в умовах інформаційної ентропії та під постійною загрозою власному життю та здоров'ю.

Залишаючись з одного боку об'єктом для постійного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств, конкурентоспроможність і сама виступає фактором впливу на значення багатьох показників і результатів діяльності бізнес-структур. Зокрема, особливо відчутним є вплив конкурентоспроможності на рівень економічної безпеки компаній. Ця обставина пояснюється тим, що конкурентоспроможність підприємства забезпечує його прибутковість, наявність фінансових ресурсів для компенсації існуючих фінансових потреб. З огляду на це, вважаємо, що потребує досліджень і обґрунтування позиціонування управління

конкурентоспроможністю в умовах невизначеності та ризику як елементу механізму управління економічною безпекою підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У фаховій науковій літературі простежується сталий дослідницький інтерес до управління конкурентоспроможністю підприємств. Публікації вітчизняних вчених охоплюють різні контексти цієї проблематики. Так, Морохов А. В. прослідковує генезу дефініції поняття «конкурентоспроможність підприємств» з його специфічними характеристиками для підприємств малого бізнесу [1], Рогоза М. Є., Кононенко Ж. А., Яковенко Т. І. вивчають методологічні підходи у дослідженнях конкурентоспроможності підприємств, описуючи переваги та недоліки використання аналізу портфеля продукції, SWOT-аналізу, аналізу балансу зацікавлених сторін, порівняльного аналізу, анкетування та опитування, кількісного аналізу, методу експертних оцінок, аналіз фінансових показників [2]; Бубенець І. Г., Титар А. В. конкретизують особливості формування конкурентоспроможності підприємства для забезпечення стійкості бізнесу, вважаючи наявність у суб'єкта господарювання конкурентних переваг обов'язковою умовою для його економічного виживання [3]. Такий підхід спрямовує нас до дослідження управління кредитоспроможністю підприємства як умови забезпечення його економічної безпеки. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства досліджують у своїх працях Мохненко А. С. та Антонов Р. А. [6]. Нікітенко К. С. працює над вдосконаленням управлінських практик для підвищення конкурентоспроможності підприємств [7], а Жань Х. формалізує концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [8]. Тему доцільності використання зарубіжного досвіду у процесі управління конкурентоспроможністю бізнес-структур продовжують Петриняк У. Я., Балабан М. І., враховуючи у цьому контексті умови воєнного стану економіки України [9]. Досить активно у наукових колах обговорюється аспект оцінювання конкурентоспроможності підприємства (публікації таких вчених, як

Вінниченко О. В. [8], Клочко Т. А. [9], Гайденко С. М., Соколов Д. В. [10]). Іншим резонансним питанням є дослідження факторів впливу на стан кредитоспроможності підприємств та механізми управління нею. Наприклад, Тульчинська С. О., Кирилюк М. Д. уточнюють фактори забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства в сучасних умовах [11], Юрченко О. В., Деділова Т. В., Кирчата І. М., Шершенюк О. М. досліджують економічні аспекти впливу інтелектуальної власності на конкурентоспроможність підприємства [12], Прокопенко М. В., Костенко Ю. О. опікуються питанням раціоналізації використання триєдності основних ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) задля підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства [13], Райко Д. В., Конохова З. П. фокусуються на ролі інформаційних технологій у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в умовах цифрової економіки [14]. У контексті розпочатого нами дослідження доцільно привернути увагу до публікації Гоменюк М. О., яка впритул наблизилась до вирішення проблематики управління економічною безпекою в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства [15].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Контент-аналіз фахової економічної літератури спрямовує до висновку, що управління конкурентоспроможністю суб'єкта господарювання розглядається науковцями в різних аспектах, однак, з позиції управління економічною безпекою підприємства ця категорія залишається малодослідженою. Саме тому ставимо собі за мету відслідкувати можливості впливу конкурентоспроможності бізнесу на стан захищеності підприємства від негативних впливів різного роду економічних ризиків і загроз.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є виявлення можливостей і особливостей управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах невизначеності та ризику крізь призму функціонування механізму управління його економічною безпекою.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Під конкурентоспроможністю підприємства у межах цього дослідження нами буде розумітись його здатність визначати та задовольняти потреби клієнтів товарами і/або послугами, споживчі властивості яких за якістю або ціною здобувають перевагу за попитом від учасників ринку у порівнянні із аналогічними товарами або сервісами інших підприємств. Таким чином, конкурентоспроможність є комплексною категорією та характеристикою діяльності суб'єкта господарювання, оскільки означає факт поєднання у межах його фінансово-господарської діяльності таких аспектів, як постійне вивчення та аналіз потреб і поведінки споживачів, інноваційне та технологічне виробництво товарів і послуг із високим рівнем якості та повної відповідності існуючим вимогам і стандартам, контроль витрат з метою мінімізації собівартості товарів, формування мережі точок для збуту продукції з високим рівнем територіальної доступності для клієнтів, а також із використанням можливостей дистанційного продажу, налагодження каналів комунікації з клієнтами, отримання від них відгуків і пропозицій, врахування їх у подальшій діяльності підприємства. Результатом високого рівня конкурентоспроможності суб'єкта господарювання є отримання фінансового результату від реалізації продукції у розмірі, більшому, ніж у конкурентів, зайняття ширшої ринкової ніші та у перспективі – здобуття лідерської позиції на ринку та її утримання.

Рогоза М.Є., Кононенко Ж. А., Яковенко Т. І. зазначають: «в сучасних умовах глобалізації та постійних змін у бізнес-середовищі важливість оцінки конкурентоспроможності стає ще більшою. Застосування різноманітних методологічних підходів дозволяє підприємствам адаптуватися до нових викликів і зберігати свою конкурентну перевагу. На додаток, систематичне вдосконалення методів діагностики конкурентоспроможності є ключовим для ефективного управління підприємством та визначення стратегій його подальшого розвитку» [2, с.145]. Оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства відбувається і на початкових, і на фінальних етапах управління

нею, оскільки дозволяє зробити висновок щодо результативності прийнятих управлінських рішень (було-стало). Інформація щодо стану конкурентоспроможності є одним із елементів інформаційного забезпечення функціонування механізму управління економічною безпекою підприємства.

Управління конкурентоспроможністю підприємства під впливом невизначеності та ризиків – це набір управлінських рішень щодо планування, організації, реалізації та контролю бізнес-процесів, пов'язаних із вивченням поведінки споживачів, їх бажань і намірів щодо придбання товарів і послуг підприємства, виготовленням і транспортуванням товарів і сервісів належної якості за прийнятну для споживачів ціну, а також комплекс заходів щодо виявлення ризиків, здатних змінювати вектори поведінки споживачів та умови виробництва продукції і сервісів, і сукупність управлінських інструментів, які використовуються для протидії негативному впливу ризиків і невизначеності на фінансові результати підприємства та на стан його економічної безпеки.

Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства може містити наступні складові: аналіз конкурентного середовища, стратегічне планування, інновації і дослідження, управління якістю, управління персоналом, фінансове управління, взаємодія з зацікавленими сторонами. Як зазначають Мохненко А. С., Антонов Р. А. «ці складові організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства взаємодіють між собою і створюють систему, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності і успішному функціонуванню підприємства на ринку» [4, с.26].

Жань Х. пропонує такі концептуальні підходи до управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, які вважаємо придатними для використання і з метою управління конкурентоспроможністю суб'єкта господарювання на внутрішньому ринку:

- маркетинговий підхід (фокус у фінансово-господарській діяльності підприємства спрямовується на маркетингову політику для забезпечення перемоги у конкурентній боротьбі);

- конкурентно-коопераційний підхід (поєднання управлінських рішень, спрямованих на досягнення конкурентних переваг з заходами співпраці та кооперації, необхідними для цього);

- рефлексивно-поведінковий підхід (вивчення патернів економічної поведінки споживачів, їх потреб і стимулів до прийняття ними рішень на користь того чи іншого товару чи послуги);

- процесний підхід (конкурентоспроможність розуміється як результат налагоджених і скоординованих бізнес-процесів підприємства) [6, с.94].

Вважаємо за доцільне виокремити безпеку орієнтований підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. У його основу має бути покладено визначення у межах маркетингових планів таких якісних і кількісних показників щодо продукції та послуг підприємства, пропонованих споживачам, що дозволять забезпечити фінансову стійкість, незалежність та рентабельність бізнесу, гарантують підприємству можливості підтримання функціонального стану його техніки та технологій, які використовуються для виробництва товарів і послуг, а також наявність джерел ресурсів для мотивації персоналу за результатами показників їх продуктивності праці. Цей підхід демонструє вплив конкурентоспроможності підприємства на стан таких складових механізму управління його економічною безпекою, як менеджмент фінансової безпеки (у частині отримання фінансових надходжень від продажу товарів і сервісів), менеджмент інтелектуально-кадрової безпеки (у частині наявності бренду роботодавця, використання мотиваційних прийомів і формування у працівників почуття гордості від роботи у конкурентоспроможній компанії), менеджмент інформаційної безпеки (у частині підвищення рівня інформаційної прозорості діяльності підприємства, зумовленого бажанням популяризувати власні продукти та послуги серед учасників ринку), менеджмент техніко-технологічної

безпеки (у частині визнання потреби у оновленні обладнання та техніки задля надання товарам і послугам кращих споживчих властивостей та рівня якості), тощо.

Петриняк У. Я., Балабан М. І. наголошують: «Важливість впровадження ефективної системи управління конкурентоспроможністю бізнес структур в умовах воєнного стану зумовлена тим, що сучасні умови підприємницької діяльності стикаються з великою кількістю чинників різного роду впливу, в тому числі і тих, які є дотичними до маркетингового середовища» [7].

Таблиця 1 демонструє перелік основних факторів впливу на управління конкурентоспроможністю підприємств.

Таблиця 1

Перелік основних факторів впливу на управління конкурентоспроможністю підприємств

Зовнішні фактори	Внутрішні фактори
Рівень розвитку національної економіки	Наявні фінансові ресурси
Наявність або відсутність конкурентів на обраному ринку	Наявні матеріальні ресурси
Купівельна спроможність населення	Наявні кадрові ресурси
Співвідношення попиту та пропозиції та товари/послуги підприємства	Наявні інформаційні ресурси
Місткість ринків товарів і послуг	Маркетингова політика підприємства
Наявність на ринках товарів-субститутів і товарів-комплементів	Цінова стратегія підприємства
Регулювання цін на ринках або відсутність такого регулювання	Практика сервісного обслуговування або її відсутність
Законодавчі регулювання та обмеження	Політика задоволення потреб і утримання клієнтів
Податкова політика у галузі	Політика та контроль якості
Стан логістичної мережі (поставок сировини та каналів для збутової діяльності)	Рівень інноваційності та технологічності виробництва
Впізнаваність бренду серед споживачів	Ідентифікація та контроль ризиків

Патерни економічної поведінки наявних і потенційних клієнтів	Балансування інтересів стейкхолдерів
Рівень технологічного розвитку національної економіки	Дистанційне обслуговування клієнтів

Джерело: власна розробка авторів

Врахування перерахованих фактів має відбуватися на етапі оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Одночасно слід оцінити їх вплив на рівень економічної безпеки суб'єкта господарювання. Таким чином можна оптимізувати інформаційні потоки підприємства та аналітичні завдання у роботі його персоналу.

На рис. 1 узагальнено етапи управління конкурентоспроможністю підприємства у функціонуванні механізму управління його економічною безпекою.

Рис. 1. Етапи управління конкурентоспроможністю підприємства у функціонуванні механізму управління його економічною безпекою

Джерело: складено авторами

На оперативному рівні свого функціонування підприємство може перебувати у стані економічної безпеки навіть за мінімальних показників конкурентоспроможності, шляхом використання для задоволення поточних потреб сформованих у минулих періодах резервів і ресурсів. Однак, у довгостроковій перспективі саме конкурентоспроможність компанії визначає рівень її економічної безпеки. Отже, управління конкурентоспроможністю підприємства має бути одним із етапів і функціональних завдань механізму управління його економічною безпекою.

Висновки. Дослідження управління конкурентоспроможністю в умовах невизначеності та ризику як елементу механізму управління економічною безпекою підприємства дало змогу зробити такі важливі висновки.

1. Під управлінням конкурентоспроможністю підприємства під впливом ризиків і невизначеності пропонується розуміти набір управлінських рішень щодо планування, організації, реалізації та контролю бізнес-процесів, пов'язаних із вивченням поведінки споживачів, їх бажань і намірів щодо придбання товарів і послуг підприємства, виготовленням і транспортуванням товарів і сервісів належної якості за прийнятну для споживачів ціну, а також комплекс заходів щодо виявлення ризиків, здатних змінювати вектори поведінки споживачів та умови виробництва продукції і сервісів, і сукупність управлінських інструментів, які використовуються для протидії їх негативному впливу ризиків і невизначеності на фінансові результати підприємства та стан його економічної безпеки.

2. Сформовано перелік основних факторів впливу на управління конкурентоспроможністю підприємств, до якого доєднано: рівень розвитку національної економіки, наявність або відсутність конкурентів на обраному

ринку, купівельну спроможність населення, співвідношення попиту та пропозиції на товари/послуги підприємства, місткість ринків товарів і послуг, наявність на ринках товарів-субститутів і товарів-комплементів, регулювання цін на ринках або відсутність такого регулювання, законодавчі регулювання та обмеження, податкову політику у галузі, стан логістичної мережі (поставок сировини та каналів для збутової діяльності, впізнаваність бренду серед споживачів, патерни економічної поведінки наявних і потенційних клієнтів, рівень технологічного розвитку національної економіки, тощо. На рівні підприємства, його конкурентоспроможність оцінюється такими параметрами, як наявні фінансові, матеріальні, кадрові, інформаційні ресурси, маркетингова політика підприємства, його цінова стратегія, практика сервісного обслуговування або її відсутність, політика задоволення потреб і утримання клієнтів, політика та контроль якості, рівень інноваційності та технологічності виробництва, ідентифікація та контроль ризиків, балансування інтересів стейкхолдерів, дистанційне обслуговування клієнтів.

3. Пропонуються такі етапи управління конкурентоспроможністю підприємства у функціонуванні механізму управління його економічною безпекою: вивчення попиту та пропозиції на ринку, встановлення наявності конкурентів, аналіз економічної поведінки, інтересів, потреб і очікувань споживачів, ідентифікація ризиків, що впливають на поведінку споживачів, планування показників конкурентоспроможності підприємства, оцінювання сильних і слабких сторін, загроз і можливостей підприємства та його конкурентів, ідентифікація ризиків, що впливають на спроможність підприємства виробляти продукцію і послуги належної якості, організація безпеко орієнтованих бізнес-процесів, реалізація процесів, пов'язаних із виробництвом і реалізацією продукції (із урахуванням ризиків), підвищення рівня економічної безпеки підприємства внаслідок досягнення ним високих економічних показників.

Перспективи подальших досліджень перебувають у площині розробки комплексних політик управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств під впливом ризиків із фокусом на підтримання такого рівня економічної безпеки, що гарантує їм стратегічні перспективи функціонування та розвитку на обраному ринку та розширення меж впливу на поведінку його учасників.

Список використаних джерел

1. Морохов А. В. Генеза дефініції поняття «конкурентоспроможність підприємств» малого бізнесу. *Ефективна економіка*. 2024. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_6_81 (дата звернення: 02.10.2024).
2. Рогоза М. Є., Кононенко Ж. А., Яковенко Т. І. Методологічні підходи у дослідженнях конкурентоспроможності підприємств. *Modern economics*. 2024. № 44. С. 139-146.
3. Бубенець І. Г., Титар А. В. Особливості формування конкурентоспроможності підприємства для забезпечення стійкості бізнесу. *Ефективна економіка*. 2024. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_5_92 (дата звернення: 02.10.2024).
4. Мохненко А. С., Антонов Р. А. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки*. 2023. Вип. 49. С. 25-29.
5. Нікітенко К. С. Вдосконалення управлінських практик для підвищення конкурентоспроможності готельно-ресторанних підприємств у сучасному туристичному середовищі. *Таврійський науковий вісник. Серія : Економіка*. 2023. Вип. 17. С. 140-146.
6. Жань Х. Концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. *Облік і фінанси*. 2023. № 4. С. 91-96.

7. Петриняк У. Я., Балабан М. І. Імплементация міжнародного досвіду формування системи управління конкурентоспроможністю бізнес-структур в умовах воєнного стану. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2024. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2024_4_21 (дата звернення: 02.10.2024).
8. Вінниченко О. В. Сутність і загальна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. *Бізнес Інформ*. 2024. № 5. С. 327-333.
9. Клочко Т. А. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. *Суспільство та національні інтереси*. 2024. № 4. С. 1045-1051.
10. Гайденок С. М., Соколов Д. В. Особливості інтегральної оцінки фінансової конкурентоспроможності підприємств будівельного бізнесу в умовах кризової економіки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 4. С. 135-141.
11. Тульчинська С. О., Кирилюк М. Д. Фактори забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства в сучасних умовах. *Ефективна економіка*. 2023. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_12_28 (дата звернення: 02.10.2024).
12. Юрченко О. В., Деділова Т. В., Кирчата І. М., Шершенюк О. М. Економічні аспекти впливу інтелектуальної власності на конкурентоспроможність підприємства. *Проблеми і перспективи розвитку підприємництва*. 2022. № 1. С. 51-60.
13. Прокопенко М. В., Костенко Ю. О. Раціоналізація використання триєдності основних ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємства. *Проблеми і перспективи розвитку підприємництва*. 2023. № 1. С. 159-170.
14. Райко Д. В., Конохова З. П. Роль інформаційних технологій у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в умовах цифрової економіки. *Ефективна економіка*. 2024. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_6_7 (дата звернення: 02.10.2024).

15. Гоменюк М. О. Управління економічною безпекою в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 6. С. 241-245.